

A HISTÓRIA COMO AVENTURA ENTREVISTA COM FRANÇOIS DELAPORTE

Marlon Salomon*

François Delaporte é professor de epistemologia e história das ciências na *Université Picardie-Jules-Verne*, em Amiens. É autor de *Le second règne de la nature: Essai sur les questions de la végétalité au XVIIIe siècle* (Paris: Flammarion, 1979), *Disease and civilization: the cholera in Paris, 1832* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986) – Trad. Francesa *Le savoir de la maladie: essai sur le cholera de 1832 à Paris* (Paris: PUF, 1990) – *Histoire de la fièvre jaune: naissance de la médecine tropicale* (Paris: Payot, 1989), *Les épidémies* (Paris: Presses Pocket, 1995), *Histoire des myopathies*, em colaboração com Patrice Pinell (Paris: Payot, 1998). Organizou a coletânea de textos de Georges Canguilhem *A vital rationalist: selected writings from Georges Canguilhem* (New York: Zone Books, 1994). Publicou recentemente *La maladie de Chagas. Histoire d'un fléau continental* (Paris: Payot, 1999. 219p).

Salomon – *Antes de estudar Filosofia, você estudou Arquitetura?*

Delaporte – Sim. Estudei arquitetura durante alguns anos e depois de algum tempo decidi estudar Filosofia. Como, na verdade, tudo isso ocorreu, não me recordo muito bem. Entusiasmei-me pela Filosofia. Comecei a ler muitas coisas a respeito de Althusser e de outros autores e decidi começar a fazer um curso de Filosofia, mas com a idéia de entrar no campo da Filosofia da Ciência e de trabalhar com pessoas que, na época, estavam trabalhando sobre esse assunto, como Canguilhem. Fui então à Sorbonne e fiz um primeiro ano e, então, um segundo, um terceiro... Mais tarde, dirigi-me a Canguilhem para fazer a *maîtrise*. No início, eu pensava que já havia muita gente com ele, mas de fato não havia.

Salomon – *Isso ocorreu no final dos anos 60?*

Delaporte – Em 1968. Eu havia começado a fazer Filosofia antes, acho que em 66 – muito tarde, como se vê. Recordo-me que foi em 68, pois logo depois de maio eu me dirigi a Canguilhem com o objetivo de fazer a *maîtrise*. Na primeira entrevista, perguntei a mim mesmo por que logo a Sorbonne. Naquela época, podia-se fazer a *maîtrise* em dois anos. Eu havia escolhido esse caminho, de fazer com ele esse trabalho, seguir os seus cursos na Sorbonne. Mais tarde, quando ele se aposentou, apresentou-me a Foucault que vinha trabalhar no *Institut de Histoire des Sciences* que estava ligado à Sorbonne, e do qual Canguilhem era o diretor. Você sabe, o primeiro diretor desse Instituto foi Bachelard e em seguida Canguilhem o assumiu.

*Programa de Pós-Graduação em História, Área de História Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista CAPES. E-mail: marlonsalomon@hotmail.com

Foi onde conheci Foucault. Quando precisei então fazer uma tese de terceiro ciclo – naquela época, havia essa tese depois da licenciatura ou da *maîtrise* –, escolhi um tema para estudar, já relacionado a um trabalho que havia feito, e fui desenvolvê-lo com Foucault. Tratava-se de uma história do conceito de sexualidade vegetal, e Foucault me aceitou. Nessa época, ele fazia trabalhos sobre a sexualidade, dava cursos sobre isso também em Vincennes, acho que isso foi por volta de 1970. Recordo-me que naquela época ele morava na rua Finlay, bairro 15. Era exatamente nesse momento que ele entrava no *Collège de France* e estava escrevendo seu discurso para a aula inaugural. Bom, ele aceitou a direção da minha tese e então pude iniciar o meu trabalho o qual desenvolvi durante quatro ou cinco anos. Quando o trabalho estava feito, eu lhe entreguei e fizemos então a banca de defesa tendo como jurados Foucault, Canguilhem, Dagognet e Suzanne Bachelard, que era a filha de Gaston Bachelard e na época havia assumido a direção do *Institut de Histoire des Sciences*, onde eu então trabalhava, primeiro como secretário de Canguilhem, e depois de Suzanne Bachelard.

Salomon – *Foucault não costumava dirigir teses?*

Delaporte – Eu creio que não. Ele tinha muita resistência e nunca quis dirigir teses. Bom, ele me conhecia, sabia que eu vinha da parte de Canguilhem bem como eu o conhecia; o tipo de tema com o qual eu trabalhava parecia lhe agradar, pois se tratava de um objeto de estudos que não lhe parecia “fantasioso”, fora da realidade. No início, escolhi trabalhar com a história do conceito de sexualidade, mas depois mudei a estrutura do trabalho concentrando-me sobre a idade clássica, sobre o século XVIII. Passei então a examinar toda a relação entre o vegetal e o animal e a construção de uma fisiologia vegetal nos séculos XVII e XVIII, examinando todas as diferentes funções existentes, como a de nutrição, por exemplo, tratando do assunto do movimento e, por conseguinte, do assunto da sexualidade. De tal maneira que se tornou um trabalho com uma maior coerência.

Salomon – *Le second règne de la nature?*

Delaporte – Exato!

Salomon – *Como você chegou ao tema desse trabalho?*

Delaporte – Trata-se do prolongamento do trabalho que havia desenvolvido anteriormente, ligado ao tema da vegetalidade, da assimilação e da oposição do vegetal e do animal, da construção de objetos, dos tipos de alternativas que podiam existir no século XVIII e também como isso culminava em alguns temas importantes como o da sexualidade, da estética, e coisas assim. Foi Foucault quem escolheu o título desse trabalho, *Le second règne de la nature*.

Salomon – *Como foi isso?*

Delaporte – Um dia lhe perguntei como poderia chamar esse trabalho. Ele abriu a *Philosophie Botanique* de Lineu – você sabe, Lineu faz a distinção entre os três reinos da natureza, o animal, o vegetal e o mineral – e me disse: “o segundo reino da natureza”! Foi um título bem bonito, não? Esse livro foi imediatamente traduzido para o alemão, para o inglês nos Estados Unidos, mas na França foi muito mal

distribuído, de tal maneira que era impossível encontrá-lo nas livrarias. Em todo caso, houve uma boa recepção no exterior, o que é mais importante.

Salomon – *Você continuou em contato com Canguilhem mesmo após ele haver se aposentado?*

Delaporte – Sim. Eu mantive contato com ele durante todo o tempo, porque depois de ter sido seu aluno desenvolvemos uma boa amizade. Permaneci durante oito anos no México e nesse período mantive correspondência com ele, que me ajudava sempre com cartas para me viabilizar possibilidades de emprego, pois eu não ocupava nenhum emprego oficial e era professor visitante na UNAM. Quando retornei à França, também continuei muito próximo de Canguilhem e nessa época iniciei esse trabalho com os seus manuscritos que foram publicados nos Estados Unidos e fiz tudo isso com seu consentimento.

Salomon – *Ele confiou a você esses textos?*

Delaporte – Sim, os textos do curso do ano de 1943.

Salomon – *Quando ele lhe confiou esses textos?*

Delaporte – Acho que em 1992, quando retornei à França e quando tudo isso podia ser feito. Tratava-se dos manuscritos da época em que ele fazia sua tese em medicina, *O normal e o patológico*. Nesse sentido, pude pegar alguns textos inéditos que foram integrados nesse livro que foi publicado nos Estados Unidos com Paul Rabinow e com o canadense Camille Limoges, que havia sido aluno de Canguilhem. Esse fez um dos primeiros bons trabalhos sobre Darwin e a seleção natural, que foi publicado em sua coleção *Galien*. Camille Limoges havia recompilado muitas coisas, muitos artigos que Canguilhem havia publicado, e fez também uma biobibliografia dos trabalhos de Canguilhem e de tudo o que sobre ele havia sido escrito. Esse livro foi publicado com o título de *A vital rationalist*.

Salomon – *Esse título é uma alusão a uma forma de filosofia, a do conceito?*

Delaporte – Sim, trata-se de uma alusão ao que representa a posição de Canguilhem para a filosofia biológica. Eu creio que ele o apreciou.

Salomon – *E por que não foi publicado em francês?*

Delaporte – Bom, todos os textos foram traduzidos e publicados em inglês. Não havia a possibilidade de se publicar esse livro em francês porque Vrin, o editor, não queria fazer um *text book*. Houve muitas resistências, porque eu queria publicar trechos dos livros, e para tanto, havia que se ter autorização dos editores. Consegui as autorizações porque Canguilhem sempre ia comigo insistir junto a Vrin para que me cedesse os direitos de publicação para o inglês. Esse livro obteve sucesso nos Estados Unidos, e acaba de ser lançado no formato de *paper book*. No entanto, é paradoxal, pois há textos inéditos de Canguilhem e que pela primeira vez foram publicados, mas em inglês.

Salomon – *Canguilhem não se interessou durante a sua vida em publicar muitos livros?*

Delaporte – Não que não tenha tido interesse. Ele publicou sua tese de medicina e depois houve ainda um outro livro sobre o conceito de reflexo, e todos os seus

outros livros são coletâneas de artigos, de textos de participações em colóquios, coisas nesse sentido, que ele agrupou tematicamente. Tratava-se de alguém mais preocupado com a formação das pessoas do que com as publicações. Canguilhem publicou pouco, mas o pouco que publicou é de uma qualidade quase inigualável. Portanto, não se trata de perguntar “quantos livros”, mas “quais livros”.

Salomon – *Quando Canguilhem lhe indicou para fazer uma tese com Foucault, Foucault estava entrando no Collège de France e já era então bastante conhecido. É nesse momento também que muita gente começa a se reunir em torno dele?*

Delaporte – Sim. Ele começou o seu curso no *Collège de France* em 1970. Em todo caso, não posso falar disso, porque estava nessa época envolvido com o meu trabalho de doutorado, e portanto não tinha muito contato para saber tudo o que acontecia no *Collège de France*. Após defender minha tese, em 1976, tive mais contato com as coisas que se passavam por lá. Foi quando então pensei em fazer uma tese de Doutorado de Estado e lhe perguntei se não aceitaria dirigir também esse trabalho, já que havia dirigido minha tese de terceiro ciclo. Ele aceitou a direção. Pretendia então mudar um pouco de campo, passar da biologia à medicina. Ele me propôs então trabalhar sobre o assunto do cólera de 1832. Quando comecei a trabalhar sobre esse assunto, também comecei a participar dos seus seminários, de 1977 a 1979. Durante três anos, em todo caso, frequentei-os e eram muito estimulantes. Ele estava trabalhando nesse momento sobre o tema da medicalização da sociedade.

Salomon – *Você participava também das conferências?*

Delaporte – Foi então que comecei a fazer as primeiras exposições do trabalho que estava ligado a minha pesquisa sobre o cólera. Fui assistir algumas vezes às conferências, mas eu participava mesmo dos seminários.

Salomon – *Como eram os seminários?*

Delaporte – Havia algumas reuniões com as pessoas que estavam ao redor de Foucault, como François Ewald, Pasquino, Fontana e outros. Preparavam-se exposições para serem feitas no seminário no *Collège de France* que contava com um público muito importante — havia também muita gente. Lembro-me muito bem, porque comecei a tomar a palavra nesse lugar famoso ao lado de Foucault (risos). Foi um momento muito estimulante na vida intelectual de Paris. Depois eu saí do CNRS e fui para os Estados Unidos, em 1980.

Salomon – *Você terminou sua pesquisa sobre o cólera e foi para os Estados Unidos?*

Delaporte – Acho que fui para os Estados Unidos por volta de 1980. Fiquei lá um ano recebendo uma bolsa da Fundação Arthur Sachs, no departamento de História das Ciências da Universidade de Harvard, e lá pude trabalhar muito, desenvolver projetos sobre o cólera de 1832, porque há boas bibliotecas por lá, que permitiam realizar um bom trabalho. Depois de um ano, fui para o México, onde desenvolvi meu trabalho e pude encontrar uma colocação como professor convidado no Instituto de História da UNAM. Só então terminei o meu trabalho sobre o cólera de 1832.

Salomon – *Esse trabalho foi publicado primeiramente nos Estados Unidos?*

Delaporte – Sim. Ele foi publicado primeiro nesse país porque o *MIT Press*, que havia publicado meu livro anterior, firmou comigo um contrato para também poder publicar esse segundo trabalho. Assim, eu tive a possibilidade de publicá-lo nos Estados Unidos, mesmo porque eu não estava na França, e se você não se encontra na França, você não consegue fazer nada por lá. Tive que esperar até a minha volta à França para poder então encontrar um editor e poder publicá-lo.

Salomon – *A diferença entre os títulos desse livro em inglês (Disease and Civilization) e em francês (Le savoir de la maladie) deve-se a uma sugestão do editor?*

Delaporte – Na verdade, não me recordo muito bem. Talvez *Disease and Civilization* fosse um título que ficaria melhor em inglês. Sim, pois se tratava, ao contrário de uma análise em termos de história da medicina, de uma análise que também levava em conta o contexto cultural, a maneira como se percebia a epidemia, ou seja, algo que tem a ver com a cultura. Nesse sentido, creio que nos Estados Unidos foi um título que fazia mais sentido.

Salomon – *Talvez essas mudanças de título dos livros nos Estados Unidos estejam ligadas ou a uma adequação cultural do livro ou a uma adequação ao próprio mercado editorial. Como Disease and Civilization, Histoire de la folie também recebeu um título muito parecido nos Estados Unidos, Madness and Civilization.*

Delaporte – É mesmo? Isso eu não sabia. Deve ser supostamente uma idéia do editor.

Salomon – *Você ficou oito anos no México?*

Delaporte – Sim. Permaneci no México até 1988 como professor visitante. Nessa época, comecei a desenvolver um trabalho sobre a história da febre amarela.

Salomon – *Por causa da disponibilidade do material para a pesquisa?*

Delaporte – Sim. Creio que não se pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Claro, quando se tem material é possível, mas me parecia então mais pertinente trabalhar sobre problemas da América Latina, pois são temas que não haviam sido suficientemente trabalhados, de uma maneira mais rigorosa. Da mesma forma se deu com o trabalho sobre a doença de Chagas, o qual descobri quando vim ao Brasil. Trata-se de uma maneira de se buscar objetos de estudo que não são em geral estudados pelos historiadores da Europa ou dos Estados Unidos. Além de tudo, tratam-se de tipos de problemas que são muito interessantes e estão ligados ao desenvolvimento científico dos Estados Unidos e da Europa, que não se excluem, pois estão inter-relacionados. Para tanto, era necessário voltar aos textos originais de Finlay ou aos de Chagas.

Salomon – *Durante esse tempo no México, você se dedicou ao ensino e à pesquisa de Histoire de la fièvre jaune?*

Delaporte – Sim. Trabalhei também em alguns projetos ligados à história do México. São projetos que um dia pretendo ainda desenvolver, quando tiver oportunidade. Tenho alguns projetos muito interessantes, como um sobre o nascimento do culto a Nossa Senhora de Guadalupe, a partir de uma epidemia no século XVIII, o

que envolve todo um problema da história da medicina, e também um problema de história da cultura, porque se trata do período ligado à história da colonização, e de um modo de poder que se estabelece nesse momento com os jesuítas. Trabalhei diferentes tipos de coisas, especificamente sobre a cultura do México.

Salomon – *Em 1988, você voltou então para França.*

Delaporte – Retornei, pois queria encontrar uma colocação. Finalmente, então, pude obter uma colocação como professor na Universidade em Amiens.

Salomon – *Como foi seu retorno à França?*

Delaporte – Eu nunca havia perdido contato com os amigos, mas devo dizer que saí da França porque a situação estava totalmente “fechada”. A partir do que pretendia fazer, eu me via na obrigação de voltar à França, já que me faltava contato com pessoas que trabalhavam nessa área, porque no México tudo gira, de alguma forma, em torno da antropologia. Dessa forma, eu me sentia um pouco isolado. Mas eu também queria voltar. Há um momento em que se quer voltar para poder desenvolver um outro tipo de trabalho e também para encontrar um trabalho. Quando voltei para a França, trabalhei no INSERM e vivi na cidade universitária.

Salomon – *Em que pesquisa você começou a trabalhar?*

Delaporte – Quando regressei, comecei a trabalhar na *Histoire des myopathies*, o que me foi possível a partir de um contrato firmado com a *Association Française de Myopathie*. Precisamente porque eu não tinha nenhum emprego, o trabalho funcionava a partir de um contrato firmado para escrever um livro. Porém, o que foi apenas um contrato no início, acabou mais tarde me entusiasmando. Foi muito bom. Pude então descobrir Duchenne e foi algo que acabou indo muito mais além da história das miopatias, porque estou terminando agora um trabalho, e que não tem nada a ver com a medicina, mas sim com a história das expressões, e que tem sua raiz nessa pesquisa. Assim, há aqui um uso do acaso que deve ser transformado em coisas positivas.

Salomon – *Les Épidémies também foi feito através de um contrato?*

Delaporte – Esse livro foi feito a partir do pedido de um editor da casa *Le Cité des Sciences*. Nesse caso, participei duas ou três vezes de conferências em torno desse tema, convidado por Dominique Lecourt. Foi me pedido então um livro sobre as epidemias. Eu tinha já um projeto de livro sobre a história das epidemias, porém, eu tinha um projeto com o qual pretendia fazer uma coisa muito precisa, sobre as diferentes estruturas da medicina dos séculos XVI ao XIX, e com o que aconteceu depois com a medicina científica, a partir de Pasteur. Eu havia desenvolvido muitas pesquisas sobre muitos ramos da medicina, sobre diferentes doenças, mas não queria fazer nesse caso a história dessa ou daquela doença, porém descrever uma certa estrutura, para ver como há uma conceituação da doença, como depois dessa conceituação se pode entender a separação entre o normal e o patológico e os métodos de prevenção que ela supõe, mostrando como uma mudança na estrutura da percepção da doença comporta também uma mudança nas linhas de separação entre o normal e

o patológico, bem como modos de identificação do patológico e ainda tipos de terapêutica.

Salomon – *Como foi a recepção dos seus livros, tanto na França como nos Estados Unidos?*

Delaporte – Na verdade, não tenho uma percepção bem clara dessa recepção. Eu sei que nos Estados Unidos, na medida em que os livros são traduzidos, as pessoas passam a conhecer o seu trabalho, e há, portanto, um interesse. Na França, já não sei bem dessas coisas. Nos Estados Unidos, há um sistema de resenhas, com muitas revistas e uma vida universitária muito mais desenvolvida, haja visto o tamanho das Universidades, o tamanho dos investimentos. Lá as coisas são grandes. Assim, pode-se ler resenhas dos livros nas revistas. Como reação aos trabalhos, pude ver pessoas que se entusiasmaram, que gostaram muito deles e também pessoas que os acharam péssimos trabalhos, na linha de Foucault. Ao menos se sabe alguma coisa. Na França, as coisas são um mistério. Não há muitas resenhas, porque as pessoas não despendem tempo com a leitura dos livros, e não há também muitas revistas. Nesse sentido, existem poucas resenhas. Uma das maneiras para se saber como um livro foi recebido dá-se através das resenhas. Na medida em que na França não há resenhas... Ademais, não se fala dos livros um pouco especializados porque eles exigem um esforço de leitura que em geral as pessoas não costumam fazer. Na França, essa situação é péssima. Fala-se muito das coisas fáceis. Trata-se de uma falsa relação: fala-se muito de um *best sellers*, mas que em geral é um péssimo livro, uma filosofia do passado que regressa com novas roupagens. Tudo isso é uma coisa muito misteriosa.

Salomon – *Você esteve nos Estados Unidos quando Foucault começou a freqüentar as Universidades desse país. Como foi a recepção dos trabalhos dele por lá?*

Delaporte – Não conheço bem essa questão. De qualquer forma, creio que há duas coisas: de um lado, há pessoas que entenderam o trabalho de Foucault, pessoas como Rabinow e Dreyfus, que escreveram um bom livro sobre Foucault e que foi também publicado na França; do outro lado, há pessoas que utilizaram Foucault em sua própria luta, ou conforme sua vontade, o que é bom. Estou pensando sobretudo em alguns movimentos de liberação, como o feminismo e coisas nesse sentido, que se utilizaram de Foucault a partir de um aspecto da filosofia da ação, de resistência, sem perceber que em Foucault essa filosofia da ação, como sistema de ação que ele desenvolveu concretamente com o assunto das prisões, por exemplo, está também ligado a uma análise histórica que permite entender o que está acontecendo no presente. Creio que todo esse aspecto não foi bem compreendido. Não acho que Foucault seja o filósofo da liberação ou da contestação; não acho que as coisas caminhem nesse sentido. O assunto é muito mais complicado. Ele toca num problema, que é o problema das evidências: por que a nós parece normal encerrar os loucos, prender os delinqüentes? Trata-se de um tipo de pergunta que ele faz, e de um tipo de questão que o leva a fazer uma análise histórica do que somos, buscando assim meios para se mover, na medida do possível, no presente, contra algumas formas de poder.

Salomon – *O lançamento em 1994 dos Dits et Écrits e agora o lançamento dos cursos que Foucault deu no Collège de France parecem lhe indicar que as coisas que ele pensou nos anos 60, nos anos 70, são ainda muito contemporâneas?*

Delaporte – Sim. Depois de sua morte, a publicação dos *Dits et Écrits*, a publicação dos seus cursos são coisas que permitem disponibilizar precisamente mais materiais, etc. Eu creio que tudo isso seja supostamente signo de interesse contemporâneo, no qual resultou o trabalho de edição realizado por Ewald e Defert. Todavia, acho que esse fato desperta também o interesse de pessoas que não se interessavam por Foucault na época em que ele publicou seus livros e que agora começam a se interessar sob a forma de oportunismo intelectual. De um outro ponto de vista, tudo o que foi dito e escrito por Foucault é útil, mas eu não creio que se vá encontrar coisas além do que se encontra nos livros que ele publicou quando vivo. Claro, pode-se encontrar coisas, precisar outras, mas não se trata de algo totalmente novo. Nesse sentido, alguns textos funcionam mais como chaves para se entender o que ele quis dizer em seus livros.

Salomon – *Quais as distinções entre Canguilhem e Foucault como professores?*

Delaporte – A distinção é que um era professor e o outro não. Os dois davam cursos fantásticos, muito bem organizados, muito bem feitos. Mas o que distingue um do outro são os tipos de objetos de estudo e as maneiras de tomar os enfoques teóricos. O que é uma coisa muito normal, pelo fato de que Canguilhem escreveu, como no caso de *O Normal e o Patológico*, por volta de 1943. Foucault já é de uma outra geração, com outro tipo de preocupação. Entre eles há muitas relações e também muitas diferenças. Canguilhem trabalhou mais abordando os problemas como filósofo, e Foucault os enfocou mais do lado da história, o que não quer dizer que ele não fosse um filósofo. Mas imediatamente, poderia se dizer o contrário. *Histoire du Concept de Réflexe* é um trabalho de historiador. Aqui tocamos em mais uma diferença. Canguilhem trabalhou mais sobre a história dos conceitos, das teorias, enquanto que Foucault estava muito mais dirigido, não em direção a uma história epistemológica, a uma história das ciências, no sentido próprio do termo, mas a uma outra coisa. Ele move as regras de inteligibilidade dos discursos. Há uma outra dimensão em seu trabalho. Ademais, poder-se-ia entender os dois também a partir de um estilo de história, que é uma história de estilo epistemológico. Também se poderia traçar suas relações, no que concerne à história, com Bachelard. Há uma posição um pouco inversa de Foucault, que se dá através de um diálogo discreto, que vai direto, mas que leva em conta os trabalhos em epistemologia. Porém, não é uma história epistemológica, mas tem também algo a ver.

Salomon – *Mesmo que Canguilhem e o próprio Foucault tivessem durante um bom tempo feito alguma coisa na ordem da história, os historiadores por muito tempo não consideraram seus trabalhos como trabalhos de história.*

Delaporte – Sim. Eles nunca foram considerados livros de história. Você toca aqui num problema muito complexo. O próprio desenvolvimento da escola dos *Annales* na França e toda essa corrente deixaram de lado, por um bom tempo, algo que tinha

a ver com a história das ciências e com a história dos conceitos. Aqui houve efetivamente, na França, uma fratura. Os historiadores – mas não todos, pois pessoas como Ariès estavam muito próximas de Foucault – não os consideravam. Há dois tipos de enfoques muito diferentes e Foucault queria ter seu lugar como historiador. Houve muitos contra-sensos. Não sei se é possível encontrar traduzido o livro editado por Michelle Perrot, *L'impossible Prison*.¹ Nesse livro, há uma posição muito irônica de Foucault, precisamente em relação às resenhas que faziam dos seus livros os historiadores tradicionais. Foucault zomba um pouco da maneira como os historiadores tomam a periodização das coisas, mostrando como ele queria fazer a história de um problema que seleciona o seu material de trabalho em função do problema que se coloca, de tal maneira que se deixa muitas coisas de lado, que fazem os historiadores perguntar, “por que você não falou disso”? O historiador tem a idéia de fazer uma história geral, de tudo o que concerne a um momento, como se a história fosse realmente tudo o que ocorre, os fatos, etc. A história de Foucault é a história de um problema no qual não são todos os elementos determinantes; há que se escolher o que serve e o que não serve. Há um princípio de uso que implica num princípio de exclusão de alguns materiais. Aqui os historiadores não conseguiram entendê-lo.

A RESPEITO DE LA MALADIE DE CHAGAS²

Salomon – *Como você chegou à doença de Chagas?*

Delaporte – Um livro leva a outro. Eu havia tido uma primeira experiência com *Histoire de la fièvre jaune*, a partir do qual tomei contato com o idioma espanhol e com um tipo de problema específico sobre a América Latina, pois escrevi sobre a febre amarela e o papel salutar que havia sido desenvolvido por um médico cubano chamado Carlos Finlay. Bom, foi um assunto teórico, com o qual se pretendia mostrar como se constrói uma teoria dos vetores nas duas últimas décadas do século XIX. Tive então a oportunidade de vir pela primeira vez ao Brasil, e inteirei-me da existência de Carlos Chagas e de Oswaldo Cruz. Procurando um pouco pelo que havia sido escrito sobre esse assunto, fiquei um pouco insatisfeito e comecei então a ler os trabalhos de Chagas onde identifiquei alguns problemas. Durante alguns anos, vim ao Brasil buscar materiais ligados à medicina e ao Brasil por volta do final do século XIX e início do século XX. Como eu já havia me familiarizado antes com o problema da febre amarela e com problemas ligados a essa doença, pude entrar então, não diria facilmente, mas pude entrar na complexidade dessa doença, incluindo também o seu lado institucional.

¹PERROT, Michelle. *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*. Paris: Seuil, 1980.

²DELAPORTE, François. *La maladie de Chagas. Histoire d'un fléau continental*. Paris: Payot, 1999.

Salomon – *Então você esteve pesquisando no Brasil ainda quando escrevia Histoire de la fièvre jaune?*

Delaporte – Não. Esse livro já havia sido publicado. Vim por casualidade, através de um convite para participar de um colóquio na Fiocruz. Interei-me sobre a história da medicina no Brasil e percebi que os historiadores haviam trabalhado muito mais sobre Oswaldo Cruz do que sobre Carlos Chagas, e isso me despertou a curiosidade em estudar Chagas. Sim, Oswaldo Cruz foi importante no que concerne à história da organização do conhecimento médico e de uma política de saúde pública no Brasil. Chagas vai mais além, no sentido em que, para um historiador da medicina, há o descobrimento de uma nova doença. Isso foi para mim muito mais interessante do que generalidades sobre saúde pública no Brasil e coisas assim. Ademais, o que me interessava era um problema que a mim se colocava: a idéia do descobrimento de uma doença, mas também e ao mesmo tempo, a idéia de que se necessita de um lapso de 30 anos antes desta doença tornar-se realmente um flagelo continental. Aqui havia uma série de problemas teóricos que não condiziam com o que eu estava lendo. Se Chagas descobriu realmente a doença que levou o seu nome, não vejo porque teve que se esperar tanto tempo para se descobrir algo que tem a ver com a *tripanossomíase americana*, mas que também não tem nada a ver. Isso quer dizer que havia a necessidade de se passar a uma análise, que seria a análise do conceito dessa doença.

Salomon – *Eu gostaria de voltar mais tarde a esse tema da história do conceito de doença. Fiquemos nesse momento no início do seu livro. Em Histoire de la fièvre jaune, você inicia descrevendo duas pinturas, uma de Esteban Valderrama e uma Dean Cornwell. La maladie de Chagas inicia com a descrição de duas formas arquitetônicas: o rancho, do interior do Brasil; e o palácio de Manguinhos, da capital da República. Trata-se de uma história da ciência que já de início não se restringe ao discurso científico?*

Delaporte – Sim. Isso deve ser a influência, eu não diria oculta, mas explícita, de Foucault. Algumas vezes, trata-se de uma forma de retórica, de um estilo filosófico de escrita. Para se entrar em um campo de estudos que não é fácil, ligado à construção de conceitos, construção de objetos e de teorias, há que se mostrar, destacar os contrastes. Ou seja, é uma maneira de apresentar, uma forma de introduzir.

No caso das pinturas, dos quadros, de um lado em que se mostra Finlay entregando os mosquitos à Comissão Americana, e do outro em que se mostra a glória da medicina americana, destacando a experimentação sobre um homem com o intuito de demonstrar que o mosquito é o agente de transmissão, tratava-se de mostrar como nesses casos há também um problema de paternidade: a quem se vai atribuir esse descobrimento? A Finlay, que encontrou o mosquito e assinalou o seu papel na doença? Ou à Comissão Americana, que deu a prova de que o mosquito era o agente de transmissão? É uma forma de apresentação que me permite, não construir, mas ir mais além de história maniqueísta, mostrando como os pressupostos dessa história estão mais próximos de uma historiografia nacionalista que busca resgatar os heróis da medicina. Efetivamente, Finlay descobre um mosquito e lhe atribui um papel de

transmissor mecânico, de tal maneira que ele não pode perceber esse inseto como um hóspede intermediário, donde seu fracasso; ou seja, não pode imaginar que o vírus, o agente da febre amarela, necessita de um período de incubação, antes de ser injetado novamente em um indivíduo saudável. Assim, ele teve os elementos para manejar uma contaminação experimental fazendo picar com mosquitos os indivíduos saudáveis, imediatamente após tirar o sangue de um doente. Ao contrário, a Comissão Americana estava em dívida com todos os trabalhos que se fizeram sobre uma outra doença, que é a malária, o paludismo. Neles, os ingleses Ross e Manson mostraram que o vírus se torna infeccioso apenas duas semanas após o mosquito haver sugado o sangue de um doente, ou seja, há um tempo de latência antes do mosquito poder transmitir a doença, donde seu sucesso. Tudo isso não aparece nos quadros. O que eles mostram são coisas evidentes, no sentido em que dizem que Finlay descobriu o mosquito. Claro, ele encontrou o objeto, mas depois o que ele faz desse objeto é um total equívoco, pois lhe dá um papel de transmissor mecânico, e durante 20 anos, ele não pôde nunca comprová-lo. Porém, a Comissão Americana rapidamente, levando em conta o que mostraram Ross e Manson nos anos de 1898, dois anos mais tarde, tem a idéia de manipular os tempos de incubação e fazer uma demonstração. Trata-se de uma história que quer contornar todos os tipos de nacionalismos para regressar ao que seria uma história dos limites que os tornam possíveis ou não em um momento dado, e que não se interessa com os méritos individuais dos cientistas.

No que concerne à arquitetura, no caso de *La maladie de Chagas*, é muito mais uma maneira de introduzir, de mostrar como acontecimentos de ordem cultural podem ter conseqüências ou efeitos que não são previstos. No caso do rancho (casa construída com as paredes de barro e paus, coberta com palha), se trata de um lugar que torna possível a domesticação de um inseto selvagem, e em paralelo o castelo (o palácio de Manguinhos), mostra também um lugar que torna possível a “aclimação” dos pesquisadores alemães. Assim, temos de um lado os pesquisadores alemães e do outro lado os objetos, pois o livro trata do encontro de um pensamento científico – de Chagas e brasileiros, mas que foram formados pela escola de Schaudinn, o que não é indiferente a tudo que vai acontecer – com um inseto.

Salomon – *O processo de fixação da vida nômade e a ruptura com seu habitat correspondente possibilitou a sua aproximação com um certo inseto. Mas foi preciso esperar até o início do século XX para que o pensamento médico pudesse encontrá-lo. Com Chagas, registra-se o acaso desse encontro, pois suas condições de possibilidade já estavam dadas – sendo assim, poderia ter ocorrido com outro médico?*

Delaporte – Bom, isso poderia acontecer em outro lugar, mas se supondo que as condições fossem as mesmas que aparecem no Brasil nesse momento, ou seja: a criação de um instituto científico que se coloca a serviço de empresas, tanto públicas como privadas, e que é chamado toda vez que há problemas em qualquer lugar, problemas ligados ao surgimento de epidemias para os quais essas empresas pedem ajuda desses médicos. Aqui há uma primeira condição de possibilidade: qual é a formação desses médicos? Ora, são médicos que sabem o que é um tripanossoma, precisamente

porque receberam uma certa formação, qual seja, a da protozoologia alemã. Ao mesmo tempo, para encontrar esse parasita que invade as casas é necessário se encontrar no lugar onde o objeto pode aparecer. Nesse caso, trata-se da construção da estrada de ferro no interior de Minas Gerais, por operários que se encontram em lugares não habitados, de tal forma que esse serviço prestado pelo Instituto Oswaldo Cruz é um elemento que torna possível o encontro. Ou seja, o fato de estar em um lugar onde o objeto, ele mesmo, possa aparecer antes mesmo de haver uma primeira descrição desse objeto. Nesse caso, vê-se que um saber em protozoologia e a possibilidade de se estar no lugar onde o objeto possa aparecer, são duas condições de possibilidade. É possível que essa condição possa ser encontrada em um outro lugar, mas eu não conheço através da literatura, um outro lugar onde se encontrou esse conjunto de condições. Há ainda uma terceira condição, que é a possibilidade de se descrever o que se encontra. Essa é uma condição que também está ligada à presença dos protozoologistas alemães. Assim, poder se encontrar no lugar, ver e descrever: essas seriam as três condições para que as coisas iniciem, as condições mais gerais, não totalmente suficientes, mas necessárias.

Salomon – *Em todo caso, há uma preocupação em La maladie de Chagas com as condições de possibilidade epistemológicas do saber médico. Não há tanto interesse com as práticas ou com o trabalho no interior do Brasil do Instituto Oswaldo Cruz.*

Delaporte – O problema não se coloca em termos de dar mais importância à ciência do que à instituição. Não estou tomando como *a priori* a idéia de que se tem que privilegiar os conceitos e deixar as instituições de lado. Há muitas maneiras de se escrever história, mas o tipo de história pela qual me interessa é a história de um problema. Dessa maneira, tenho que integrar elementos diferentes, que poderiam ser institucionais, ou científicos, ou sociológicos, não importa, em função do problema que estou enfrentando, de tal maneira que não estou fazendo uma história internalista por oposição a uma história externalista. Trata-se de uma história que procura tratar um problema e que para tanto se localiza em qualquer espaço, teórico ou concreto, no qual ele pode aparecer. Não há uma idéia *a priori* de se fazer uma história dos conceitos. Eu acredito que existam tipos de objetos: os que necessitam da integração de elementos ligados a instituição de políticas, e outros que não necessitam necessariamente desse tipo de referências. Trata-se de escolher os elementos que permitem resolvê-lo.

Salomon – *Você mostra como a descoberta de flagelados no intestino do inseto, conduziu, por acaso, à descoberta de um parasita patogênico. O erro e o acaso são bastante privilegiados em La maladie de Chagas, pois essa não foi descoberta senão através deles. Nesse caso, o erro seria uma leitura epistemológica da história, e o acaso uma leitura nietzschiana?*

Delaporte – Poderia se dar o qualificativo que se quiser, mas o que me interessa é procurar integrar com a história o acaso quando se necessita. Claro, poderia se dizer de uma maneira rápida: “Chagas a descobriu por acaso”! Bom, primeiramente se sabe que o acaso serve às pessoas que sabem dele se utilizar; depois, não se trata

de desvalorizar o trabalho de Chagas. Trata-se de mostrar como, contrariamente a um mito positivo da medicina experimental, algumas vezes os pesquisadores se equivocam, enganam-se. Trata-se de escrever uma história um pouco como, tomando as palavras de Canguilhem, uma aventura. Ou seja, as coisas não se desenvolvem de uma maneira sistemática; há uma sistematicidade, mas que é uma complexificação; esse desenvolvimento deve levar em conta uma série, quando há, de elementos que em geral não são levados em conta pelos historiadores. Dizer que Chagas descobre alguma coisa por causa do acaso e porque faz uma hipótese totalmente aberrante é algo que parece não ser epistemologicamente correto. O caminho é esse, essa é a razão porque há um capítulo sobre o descobrimento do agente causal da doença, através da casualidade, do erro e de um tipo de hipótese totalmente falsa, mas que nesse caso dá a condição que torna possível o descobrimento de um agente patogênico.

Salomon – *Apesar das condições materiais haverem sido impostas por Chagas, foi Cruz quem observou pela primeira vez o tripanossoma cruzi. Você insiste, seguidamente, no fato de que Cruz observou um tripanossoma patogênico que Chagas não procurava. Mas houve um esforço, através de textos que relatavam a descoberta tanto de Cruz quando de Chagas, de demonstrar que Chagas encontrou algo que procurava. O historiador não deve procurar tomar tais textos reafirmando o que eles dizem, mas, inserindo-os num campo estratégico, nesse caso, no que procurava tornar Chagas um substituto à altura de Cruz. Como não se deixar levar pelas evidências das narrativas das descobertas sobrepondo retrospectivamente suas afirmações ao momento mesmo da descoberta?*

Delaporte – Talvez, em primeiro lugar, não se deva dar crédito a qualquer declaração ou retrospecto histórico, nem mesmo aos retrospectos feitos pelos próprios atores e autores dessa história. Em segundo lugar, procurar perceber como uma narrativa histórica que afirma que foi feita em nome do desinteresse da verdade, pode possuir em geral, outros tipos de motivos e finalidades. Ou seja, há que se distinguir textos que são objetos de uma história epistemológica e textos que marcam um nível reflexivo sobre o que as ciências estão fazendo. Deve-se, portanto, sempre tomar as coisas com muitas precauções. Para responder sua pergunta, não se deve privilegiar os textos históricos dos cientistas, deve-se procurar delimitar bem o que é esse nível reflexivo e buscar saber qual é a sua finalidade. Desde o momento em que se encontra a sua finalidade, pode-se ver como o texto se encontra articulado, encontra-se construído para levar a esse resultado. No caso de Chagas e de Cruz, tratava-se de mostrar precisamente que não havia nenhuma casualidade, que havia a aplicação dos princípios clássicos do positivismo científico, etc. Ademais mostrar, como no caso retrospectivo de Cruz, como se trata de um elemento que se pode tomar em favor de sua empresa de saúde pública e servir ao renome do Instituto Oswaldo Cruz, pois a descoberta de Chagas foi o primeiro elemento que mostra que esse castelo possuía uma alma, ou seja, a primeira doença descoberta no Brasil.

Salomon – *Nesse sentido, pode-se dizer que Carlos Chagas, o “sábio médico brasileiro”, foi uma invenção de Oswaldo Cruz? Ou se trata de dizer que ele foi utilizado por Cruz para realçar o valor científico de Manguinhos?*

Delaporte – Não se trata realmente de uma utilização, é nada mais do que uma das finalidades na qual um descobrimento maior pode ser inscrito. Podia haver muitas finalidades. Você pode ver também, quando em 1923 os médicos estavam contra Chagas por razões de poder, por razões políticas, como eles se utilizaram da mesma história, mas com outra finalidade, como o intuito de desvalorizá-lo. É um outro tipo de finalidade que transforma o discurso científico para fazer caí-lo num esquema que corresponde ao que se quer demonstrar.

Salomon – *Você sempre inicia a discussão de um novo assunto, ou de um novo problema, mostrando o que sobre ele falaram os historiadores da medicina, e logo em seguida você descarta suas hipóteses. Trata-se de uma forma de entrar em um novo assunto ou de uma maneira de se distinguir e de se afastar já de início dos historiadores da medicina?*

Delaporte – Trata-se das duas questões ao mesmo tempo. Se queremos fazer a história de um objeto, supostamente, é uma história que se inscreve num campo que não é um vazio, pois muita gente já escreveu sobre esse assunto. Assim, existem duas possibilidades: ignorá-los, e dessa forma se fica sujeito à crítica de utilizá-los sem dizê-lo; ou mostrar que não se utiliza nenhum dos historiadores, e nesse caso, marca-se uma diferença, porque se trata de uma tomada de partido, trata-se de um estilo de história que se opõe a um outro esquema histórico, o da história nacionalista, o da história sociológica. Dessa forma, mostra-se também os limites desse enfoque histórico. Claro, corre-se o risco de se parecer pretensioso desde o momento em que se pode perfeitamente entender um texto científico bastante difícil, e nesse sentido, pode-se também entender como os historiadores fabricam seus textos: as suas contradições em alguns casos, onde se vê uma inovação, e sublinhar, como no caso do retrospecto histórico de Chagas ou de Cruz, que os historiadores, queiram ou não, estão defendendo, olhando para uma finalidade, ou seja, sua história deve servir à algo. No caso desses historiadores aos quais me refiro, trata-se de um tipo de história nacionalista que valoriza Chagas. Os historiadores a quem mais dirijo críticas nesse livro são pessoas que tomam apoio em uma sociologia das instituições, como Perleth que publicou recentemente um livro sobre Chagas. Ora, esse livro me foi muito útil na medida em que nele pude encontrar uma posição teórica como contraponto, muito mais do que em outros textos, de histórias sem método. Porém, todo esse trabalho se inscreve na história das ciências, ou seja, inscreve-se num campo no qual se deve levar em conta um pouco do que se faz, não tanto para marcar uma diferença mas para se opor às teses que sustentam esse tipo de discurso histórico.

Salomon – *Em La maladie de Chagas, vemos a história da “formação” de dois “conceitos”: o de tiróide parasitária e o de tripanossomíase americana, o que parece, de um lado, aproximar-lhe mais de Canguilhem; porém, vemos sempre a descrição de um quadro no interior do qual podem se formar esses conceitos, o que*

parece, por outro lado, aproximar-lhe mais de Foucault. Você se sente metodologicamente mais próximo de um deles ou trata-se de elementos que se cruzam no seu trabalho?

Delaporte – Eu creio que as coisas se cruzam. Trabalhar sobre os conceitos não é excluir o estudo dos quadros teóricos que tornam possíveis esses ou aqueles conceitos. Mas não se trata nesse trabalho apenas de conceitos, pois estou falando também dos objetos e das teorias. O que me interessa é mais uma análise em termos de quadros de pensamento, dos seus limites, em termos de *epistémê*, as quais são bem delimitadas, do que a história de um conceito. Com efeito, estou fazendo a história do conceito de *tripanossomíase americana*, porém, não estou trabalhando unicamente sobre o que é a produção de um conceito, porque estou precisamente integrando elementos que não pertencem a um campo teórico, que é o campo do qual se necessita para formar um conceito. Nesse sentido, não se pode dizer que se trata de um trabalho próximo de Canguilhem; ele estaria muito mais próximo de um trabalho sobre uma *epistémê*, porém, ao nível de uma história que privilegia uma duração menor. Ora, o conceito de *tiróide parasitária* é a razão pela qual existiu esse lapso de 30 anos, mas ele era o conceito que definia para Chagas a *tripanossomíase americana*! Poder-se-ia objetar que Chagas disse que estava falando da *tripanossomíase americana*! Certo, mas se perguntarmos o que ele entende ou como define a *tripanossomíase americana*, ele vai dizer que se trata de uma *tiróide parasitária*. Ou seja, trata-se de uma doença endocrinológica que tem como agente um parasita, e que tem como agente causal um parasita que se transmite pelo barbeiro. Assim, não é porque Chagas utiliza a palavra *tripanossomíase americana* – a qual ele diz ter descoberto – que ele tem a sua paternidade. Tudo gira ao redor da sua definição, e essa é a razão pela qual o conceito é uma questão tão importante. Se dissermos que a *tripanossomíase americana* é o bócio tal como se encontra no Brasil, então se pode ver um problema, que é justamente o da definição da *tiróide parasitária* e da doença endocrinológica. É o que se vê quase três décadas mais tarde mudar, quando se dá uma definição de *tripanossomíase americana* como uma doença parasitária e quando se desliga a sua relação com a endocrinologia. Ora, esse foi o trabalho de Romanã. A partir de então, no conceito de *tripanossomíase americana* há o elemento clínico chave que não se chama mais *myxoedème*, mas que toma a designação de *edème*, o que é muito diferente, e tudo está perfeitamente ligado, porque esse *edème* é a irritação que aparece no ponto de entrada do parasita. Isso nunca foi entendido por Chagas e sua escola, por razões teóricas que têm a ver com a maneira pela qual eles olhavam o ciclo do parasita, a partir do modelo da malária.

Salomon – *La maladie de Chagas é um livro que interessa diretamente ao público brasileiro. Existe já alguma tradução prevista?*

Delaporte – Espero que possa haver uma tradução. O que posso dizer é que se trata de um livro que concerne a um momento da história do Brasil, particularmente a um momento da medicina no Brasil, pois é algo que ocorre no Brasil e que concerne à estrutura de sua medicina, mas também da medicina na América Latina, pois o

assunto da doença de Chagas tem um alcance continental – não obstante os pesquisadores haverem trabalhado no Instituto Oswaldo Cruz –, e no último capítulo do livro há um deslocamento, pois se trata do trabalho que houve na Argentina e que coloca um outro tipo de quadro teórico com o qual se encerra essa história.

Salomon – *Você poderia falar um pouco sobre o que você está trabalhando agora?*

Delaporte – Estou trabalhando nesse momento com a filosofia da expressão. É um trabalho que tem a sua raiz em um outro livro que escrevi sobre a história das distrofias, *Histoire des myopathies*. É um trabalho que se desenvolve ao redor do descobrimento de uma função biológica da expressão. Trata-se de um trabalho, por definição, pluridisciplinar, porque trata de relações surgidas com a invenção de um instrumento que, através da eletrização localizada, permite um tipo de pesquisa novo em relação ao escalpelo, ou seja, algo que tem a ver com a técnica para a pesquisa da contratividade muscular, sem fazer no entanto, nenhuma vivisseção. Identificar a contratividade é uma questão que aparece com esse instrumento que é uma forma de escalpelo que permite estudar os movimentos dos músculos, mas é o primeiro que pode, pela primeira vez, estabelecer uma anatomia dos músculos da face. Depois que se pôde estabelecer essa nova anatomia dos músculos, pôde-se também examinar os movimentos, e em seguida, entender os seus efeitos ao nível da fisionomia, ou seja, ao nível das expressões. Nesse sentido, pôde-se pela primeira vez identificar claramente o que é uma mímica, qual é o músculo que a determina, e aqui nos encontramos com a idéia de uma função biológica de expressão. Ora, tudo isso está ligado com o problema da constituição de signos, e tem a ver com a representação das expressões na estética, porque desde o momento em que se pôde estabelecer as leis da expressão, atribuir a cada músculo uma função na expressão, estabelece-se toda uma ortografia, uma gramática das paixões, das expressões. Aqui tocamos com o problema da relação entre conhecimento, estética e arte, como ocorreu no caso da perspectiva.

Trata-se de um trabalho que associa muitas direções, muitas linhas de investigação, ligadas a eletricidade, técnica, anatomia, fisiologia, linguagem e estética. É a história do nascimento da função de expressão. Trata-se de um assunto que não foi muito estudado, e com ele pretendo mostrar como todo o trabalho que se iniciou ao redor desse assunto vai adquirir significação e alcance um século depois. Todos os debates no campo da antropologia para se saber se a linguagem não verbal era algo inato ou cultural, etc., todos esses debates giraram ao redor desse assunto. Isso que se iniciou, por volta de 1850, 1860 com Duchenne,³ é uma base que parece importante. Há algo mais também: o papel aqui desempenhado pelas fotografias. Com elas, pela primeira vez, houve a possibilidade de captar os movimentos que resultavam da excitação

³Delaporte se refere aqui ao médico Duchenne de Boulogne, autor dos livros *De l'électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique* (1855), e *Album de photographies pathologiques* (1862). Duchenne inventou um aparelho que permitiu descrever a anatomia e a fisiologia dos músculos da face e introduziu a fotografia nas pesquisas médicas.

dos músculos, e conseqüentemente examinar as expressões. Tem-se assim a necessidade de integrar a fotografia a esse estudo, pois se tratava do objeto com o qual Duchenne trabalhava. Darwin foi o único nessa época que se deu conta do valor desse trabalho que havia sido publicado 15 anos antes do seu livro sobre as expressões das emoções no homem e nos animais. Esse é o trabalho que nesse momento estou terminando.

